

Tac

Ahora bien en probabilidades frecuencia tenemos que un número par operable en matemática en número par que $n \neq 4$ es 2 ya que si se elige 0 no da operación continuo en número par impar ha llegar en 4 2 1 con frecuencia números naturales

Igual forma aplicamos en mismo metodo en numero impar en $3n+1$ se elige un numero impar en $n \neq 4$ sea 3 operable a llegar numero continuo en 4 2 1

Simplificar en operación impar con $3n$ a $3n + 1$ conjunción collanz tenemos $3+1(*)$

En numeros par $2n$ a $2n$ tenemos unidad a $2(/)$ divisible en 2 no llegamos a 1 ya lo que se pide es operación numero natural en 0 a 9 se opera hasta alcanzar numero consecuencia de 4 2 1

Al operar numero par impar con base collanz que es numero par $2(*)$ numero impar $3+1$ se tiene resultado de esta tabla

Número	Cifra final	Primer paso $3n + 1$	Nueva cifra	Pasos totales a 1
1	1 (impar)	Ya es 1	-	0
3	3 (impar)	10	0 (par)	7
5	5 (impar)	16	6 (par)	5
7	7 (impar)	22	2 (par)	16
9	9 (impar)	28	8 (par)	19

Luego resultado se tiene datos raíz cuadrada valor final parábola graficar img grafica parábola

bueno vemos en numero impar cifra divisible 4 es

$3/1; 4/1; 1/1:$

ahora organización daría

$(3/1) * (4/1) = (12/1) = 3$

vemos que 3 da resulta en corcondancia con
conjuncion collantz es decir

$3n+1 = 3+1/$

es decir que ya se conoce datos operaciones con
numeros impares conforme ruglamentaria collanz con
numero impares

para numero par da probabilidad da 2 es decir